

ABSTRACT: KOLLEKTIVE AKTEURSCHAFT UND METAKOGNITION IN VERTEILTEN SYSTEMEN

Dissertation von Tobias Störzinger

In dieser Arbeit wird die Frage behandelt, wie in Beziehung stehende Individuen durch ihr gemeinsames Tun kollektive Akteurschaft konstituieren, die zwar nicht als unabhängig von ihren Konstituenten, aber doch als etwas Eigenständiges aufzufassen ist. Wie lässt sich das Verhältnis von Kollektiven als handelnde und denkende Subjekte und den das Kollektiv konstituierenden Mitgliedern explizieren? Das Ziel der Arbeit ist daher eine *Theorie kollektiver Akteurschaft*.

Die These, die diesbezüglich entwickelt und verteidigt wird, lautet, dass kollektive Akteurschaft unterschiedliche Ausprägungsformen hat, die nur unzureichend von etablierten Theorien eingefangen werden können. So gibt es nicht einfach nur kollektive Akteure „an sich“, sondern, je nach Konstituenten und strukturellen Beziehungen dieser Konstituenten zueinander, ganz unterschiedliche Formen oder Typen von Akteurschaft, die sich dann jeweils wiederum durch unterschiedliche kollektive Kompetenzen und Fähigkeiten ausdrücken. So wie wir im individuellen Fall relativ leicht und eher implizit zwischen der Akteurschaft eines simplen Roboters und jener einer vollumfänglichen Person unterscheiden, so können ähnliche Unterscheidungen auch im Fall von Kollektivakteuren getroffen werden.

Zur Differenzierung schlage ich ein allgemeines Konzept verschiedener Typen von Akteurschaft vor, die mit Blick auf ihre kognitiven und metakognitiven Fähigkeiten differenziert werden: Einige Akteure „haben“ lediglich intentionale Zustände, während andere dazu in der Lage sind, sie zu erkennen und zu kontrollieren. Dazwischen und darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe unterschiedlichster metakognitiver Fähigkeiten, die die Form der jeweiligen Akteurschaft bestimmen. Der Theorie von verschiedenen Formen kollektiver Akteurschaft geht daher eine Theorie verschiedener Formen von Metakognition voraus, welche eine Differenzierung kollektiver Akteurschaft ermöglicht.

Der Argumentationsgang ist in drei größere Teile gegliedert. Der erste Teil der Arbeit entwickelt ein Konzept von unterschiedlichen Formen von Akteurschaft anhand einer Konzeption von unterschiedlichen Formen von Metakognition. Der zweite Teil setzt sich mit bisherigen Theorien auseinander, zeigt deren Defizite und bestimmt die basale Form kollektiver Akteurschaft neu. Im dritten Teil werden die Erkenntnisse aus der Theorie verschiedener Formen von Metakognition sowie aus der Auseinandersetzung mit „dispositionalistischen“ sowie „konstitutionalistischen“ Theorien kollektiver Akteurschaft dazu genutzt, um eine umfangreiche Theorie verschiedener Formen kollektiver Akteurschaft zu entwickeln.